

ANUÁRIO

DE *ESTATÍSTICA* ✓

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

A SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAZONAS EM NÚMEROS

✓ 2025 REFERÊNCIA 2024

AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

Anuário de estatística : a segurança pública do Amazonas em números / organização Cesar Mauricio de Abreu Mello, Rouget Brito de Aguiar Filho, Denis Caetano Gomes Cavalcante. -- Manaus, AM : Editora Acadêmica da Segurança Pública, 2025.

ISBN 978-65-84844-23-0

1. Estatística 2. Segurança pública - Amazonas
3. Segurança pública - Brasil - Estatísticas
4. Violência - Aspectos sociais I. Mello, Cesar Mauricio de Abreu. II. Aguiar Filho, Rouget Brito de. III. Cavalcante, Denis Caetano Gomes.

25-265999

CDD-363.20981

Índices para catálogo sistemático:

1. Brasil : Segurança pública : Estatísticas :
Indicadores sociais 363.20981

Eliane de Freitas Leite - Bibliotecária - CRB 8/8415

Como referenciar:

AMAZONAS. Secretaria de Estado de Segurança Pública. Anuário de Estatística: a Segurança Pública do Amazonas em números. 2025

 ANUÁRIO
DE *ESTATÍSTICA* ✓
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
A SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAZONAS EM NÚMEROS
✓ **2025 REFERÊNCIA 2024**

Editor-Chefe

Edson Marcos Leal Soares Ramos - UFPA (BR)

Vice-Editor

Ivone Freire Costa - UFBA (BR)

Conselho Editorial

Alice Langa - ACIPOL (MZ)

Antônio Gelson Nascimento - UEA (BR)

Daniel Ganem Misse - UFF (BR)

Dorli João Carlos Marques - UEA (BR)

Edgard Vinicius Cacho Zanette - UERR (BR)

Fernandina Lopes Fernandes - UniCV (CV)

Horácio Nelson Hastenreiter Filho - UFBA (BR)

Humberto Ribeiro Junior - UVV (BR)

João Moisés Essinalo - ACIPOL(BR)

José Maria Carvalho Ferreira - ULisboa (PT)

Júnia Fátima do Carmo Guerra - UEMG (BR)

Lucia Eilbaum - UFF(BR)

Manuel Monteiro Guedes Valente - UAL (PT)

Marco Aurélio Borges Costa - UVV (BR)

Marlene Inês Spaniol - UFRGS (BR)

Melissa de Mattos Pimenta - UFRGS (BR)

Otavio Henrique Ferreira da Silva - UEMG (BR)

Silvia dos Santos de Almeida - UFPA (BR)

Vera Lúcia de Azevedo Lima - UFPA (BR)

Sobre a Editora

A Editora Acadêmica da Segurança Pública (Edasp) é uma iniciativa conjunta e articulada, no âmbito do Protocolo de Intenções, dos Programas de Pós-Graduação em: (1) Segurança Pública (UFPA); (2) Segurança Pública, Justiça e Cidadania (UFBA); (3) Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos (UEA); (4) Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania (UERR); (5) Segurança Pública (UVV); (6) Segurança Cidadã (UFRGS); (7) Justiça e Segurança (UFF); (8) Segurança Pública e Cidadania (UEMG) e (9) Metrologia (Inmetro).

Sede: Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública, Justiça e Cidadania. Escola de Administração. Universidade Federal da Bahia. Avenida Reitor Miguel Calmon s/n. Vale do Canela, Salvador - BA, 40110-903. Telefone: (71) 3283-7661 e-mail: edasp@2022.gmail.com.

SSP - Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas

Secretário Executivo de Segurança Pública
Anézio Brito de Paiva

Subcomandante-Geral da Polícia Militar do Amazonas
CEL QOPM Thiago Balbi de Souza Lima

Chefe do Estado Maior da Polícia Militar do Amazonas
CEL QOPM Bruno Patrício de Azevedo Campos

Delegado-Geral adjunto da Polícia Civil do Amazonas
Guilherme Torres Ferreira

Diretor do Departamento de Polícia do Interior
Paulo Mavignier Nogueira

Diretor do Departamento de Polícia Metropolitana
Alessandro de Oliveira Albino

Subcomandante-Geral do Corpo de Bombeiros do
Amazonas
CEL QOBM Helyanthus Frank da Silva Borges

Chefe do Estado Maior Geral do Corpo de Bombeiros
Militar do Amazonas
CEL QOBM Alexandre Gama de Freitas

Secretário Executivo Adjunto de Planejamento e Gestão
Integrada de Segurança
CEL QOPM RR José Almir Cavalcante Rodrigues

Secretário Executivo Adjunto de Operações Integradas
CEL PM RR André Gomes Mattos Ribeiro

Corregedor-Geral do Sistema de Segurança Pública do
Estado do Amazonas
CEL QOPM Franciney Machado Bó

Secretário Executivo Adjunto de Inteligência
José Divanilson Cavalcanti Júnior

Diretora do Departamento de Polícia Técnico-Científica
Sanmya Tiradentes Leite

**Rua Olegário Mariano, nº 99, Santo Agostinho,
Manaus-AM. CEP 69036-735.**

Horário de Atendimento: 08h00 às 17h00

Assessoria de Comunicação da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas

assessoriaspam@gmail.com
Telefones: 3612-3124/ 3612-3125

Redes Sociais:

Facebook: @seguranca_am

Projeto Gráfico e Diagramação
Newman Desing

AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

► **Ficha Técnica:**

Anuário Estatístico 2025:
**A Segurança Pública do
Amazonas em Números**

Governador do Estado
Wilson Miranda Lima

Vice-governador
Tadeu de Souza

Secretário de Segurança Pública
Marcus Vinícius Oliveira de Almeida

Comandante-Geral da Polícia
Militar do Amazonas
CEL QOPM Marcos Klinger dos Santos Paiva

Delegado-Geral da Polícia Civil do Amazonas
Bruno de Paula Fraga

Comandante-Geral do Corpo de
Bombeiros do Amazonas
CEL QOBM Orleiso Ximenes Muniz

Organização:

Cesar Mauricio de Abreu Mello
Rouget Brito de Aguiar Filho
Denis Caetano Gomes Cavalcante

Autores:

Marcus Vinícius Oliveira de Almeida
Cesar Mauricio de Abreu Mello
Anézio Brito de Paiva
José Almir Cavalcante Rodrigues
André Matos de Gomes Ribeiro
José Divanilson Cavalcanti Junior
Eyderson Prata Fonseca
Francisco Camurça Bezerra Neto
Denis Caetano Gomes Cavalcante
Leonardo De Lima Pereira
Lizianny Paolla Dos Santos De Brito
Roger Patrick Pereira De Almeida
Ronaldo De Souza Magalhães
Rouget Brito De Aguiar Filho
Walldelice Holanda Salgado
Felipe de Oliveira Viana

► Wilson Lima

Governador do Estado do Amazonas

A publicação da revista da Segurança Pública do Amazonas marca um momento importante para nosso estado, que tem colhido os frutos de todo o investimento feito na área, desde 2019, com a reduções históricas de vários índices de criminalidade.

Nesta publicação feita pela nossa Secretaria de Segurança Pública, estão reunidos dados, ações e resultados que comprovam os avanços que temos alcançado no enfrentamento à criminalidade.

Desde a implantação do programa Amazonas Mais Seguro, passamos a adotar uma nova postura no combate à criminalidade, com foco em inteligência, integração, investimentos estratégicos e modernização das forças de segurança. Com o programa, estruturamos uma política pública eficiente e focada em resultados.

Investimos em tecnologia de ponta para fortalecer o trabalho das nossas forças. Um exemplo está no sistema 'Paredão', que ampliou significativamente a capacidade de monitoramento e identificação de veículos e suspeitos em tempo real pelas nossas polícias.

Também trabalhamos com foco na valorização e aumento de pessoal. Realizamos em 2022, mais de 11 anos, um concurso público para a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Segurança, em que já foram convocados mais de 2,8 mil aprovados.

E fomos além: com a criação das

passamos a adotar uma nova postura no combate à criminalidade, com foco em inteligência, integração, investimentos estratégicos e modernização das Forças de Segurança.

Bases Arpão 1 e 2, reforçamos o combate ao tráfico e aos crimes ambientais nos rios da Amazônia.

Diante dessas ações e projetos coordenados, colhemos resultados como a maior apreensão de drogas da história do estado: 43,2 toneladas, um aumento de 59,42% em relação ao ano anterior, colocando o Amazonas em destaque nacional.

Foram ainda 1.592 armas de fogo retiradas de circulação, quase 13% a mais apreensões em relação a 2023. Nossos indicadores apresentaram quedas em vários índices como: homicídios (-16,3%), roubos de veículos (-27,68%), roubos a coletivos (-46%), de celulares (-19%) e de pedestres (-11%).

Tudo isso faz parte do nosso investimento, mas também é fruto do esforço diário dos nossos profissionais de segurança, o apoio da população e a certeza de que, com seriedade e compromisso, estamos transformando a Segurança Pública do nosso estado.

► Marcus Vinícius Oliveira de Almeida

Secretário de Segurança Pública

O primeiro Anuário da Segurança Pública do Amazonas é mais do que um registro estatístico. É o reflexo de uma nova mentalidade de gestão, que tem como base a integração de todos que compõem o Sistema de Segurança. Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Perícia Criminal atuam hoje de forma coordenada para oferecer mais segurança à população amazonense.

A integração entre as forças de segurança foi e continua sendo a chave para os resultados expressivos que alcançamos em 2024. A partir do momento em que passamos a trabalhar como um só time, os efeitos começaram a ser sentidos diretamente nas ruas e na vida das pessoas.

Essa integração tem tornado nossas ações mais ágeis, estratégicas e eficientes. Ao romper barreiras institucionais e promover um trabalho conjunto, conseguimos fortalecer a presença do Estado e, principalmente, dar respostas mais rápidas ao cidadão.

Entre as ações que consolidam essa nova fase, destacam-se a criação do Coletivo Mais Seguro e do RecuperaFone, dois programas que têm nos ajudado a desarticular quadrilhas especializadas em crimes contra o transporte coletivo e de rotas, e no roubo de celulares.

Criamos a Operação Impacto que, por meio de ações preventivas e ostensivas, combate crimes como homicídio, latrocínio, narcotráfico, e crimes ambientais.

Aumentamos o poder de fogo das nossas polícias com a aquisição de fuzis com calibres 762 e 556.

Estruturamos ainda a Central de Ex-

tração de Dados Forenses com equipamentos e softwares que dão maior agilidade nos trâmites investigativos, entre eles o Cellebrite.

O trabalho investigativo é fundamental para identificar criminosos e mantê-los longe das ruas por mais tempo, interrompendo ciclos de criminalidade.

A atuação da Inteligência tem sido decisiva em todos os processos, com investigações cada vez mais precisas e robustas, fruto do compartilhamento de informações e do uso de tecnologias modernas.

Essas estratégias colaboraram diretamente para a redução dos índices de violência em todo o estado. Cada indicador que apresentamos neste anuário é resultado de planejamento, dedicação e união entre instituições que têm um só objetivo: proteger o cidadão amazonense.

Seguiremos firmes, avançando com responsabilidade, transparência e comprometimento. A segurança pública do Amazonas está mais forte porque hoje, mais do que nunca, trabalha unida.

A integração entre as forças de segurança foi e continua sendo a chave para os resultados expressivos que alcançamos em 2024.

Infográficos Segurança em números 2025 9 a 12

Parte 1 - O Amazonas em números 13

Figura 1 - Mapa da Divisão Político - Administrativa do Amazonas	14
Figura 2 - População do Amazonas e seus Municípios	15
Variação dos efetivos policiais no Estado do Amazonas.....	16
Gráfico 1 - Taxa de policiais civis e militares por ano	16
Gráfico 2 - Distribuição do efetivo de policiais (PM + PC) no Amazonas.....	17
Gráfico 3 - Distribuição do Efetivo em Porcentagem.....	17

Parte 2 - Estatística Criminal 19

Homicídios e outras mortes violentas	20
Quadro 1 - Vítimas de homicídio doloso consumado, Amazonas e Manaus, no período de 2000 a 2024	20
Gráfico 4 - Taxa de homicídios dolosos no Amazonas e em Manaus no período de 2000 a 2024	21
Quadro 2 - Outras mortes no Amazonas no período de 2010 a 2024	21
Quadro 3 - Homicídios com dados desagregados no Amazonas no período de 2017 a 2024	22
Quadro 4 - Homicídios por raça e cor no Amazonas no período de 2017 a 2024	22
Quadro 5 - Homicídios por Municípios do Amazonas no período de 2017 a 2024.....	23
Quadro 6 - Crimes contra o Patrimônio no Amazonas no período de 2011 a 2024.....	26
Gráfico 5 - Variação de Roubo e Furto de Veículos no Amazonas no período de 2012 a 2024	27
Gráfico 6 - Variação de Roubo a Residência e Roubo a Estabelecimento Comercial no Amazonas no período de 2012 a 2024	28
Gráfico 7 - Variação de Roubo a Transeunte no Amazonas no período de 2012 a 2024	29
Gráfico 8 - Variação de Roubo a Transporte Coletivo no Amazonas no período de 2012 a 2024	29
Quadro 7 - Roubo e Furto de Celulares no Amazonas no período de 2020 a 2024.....	31
Gráfico 9 - Variação de Roubo e Furto de Celulares por Registros no Amazonas no período de 2020 a 2024.....	31
Gráfico 10 - Variação de Roubo e Furto de Celulares por Objeto no Amazonas no período de 2020 a 2024.....	32
Quadro 8 - Femicídio no Amazonas no período de 2016 a 2024.....	33
Gráfico 11 - Femicídio x Tentativa de Femicídio no Amazonas no período de 2016 a 2024.....	33
Gráfico 12 - Taxa de Femicídio no Amazonas no período de 2016 a 2024	33
Quadro 9 - Mulheres Vítimas de Violência Doméstica no Amazonas no período de 2015 a 2024.....	34
Gráfico 13 - Total de Registros de Mulheres Vítimas de Violência Doméstica no Amazonas no período de 2015 a 2024	35
Gráfico 14 - Variação do total de Registros de Mulheres Vítimas de Violência Doméstica no Amazonas no período de 2016 a 2024.....	35
Quadro 10 - Violência contra a Criança e ao Adolescente no Amazonas no período de 2011 a 2024	36
Quadro 11 - Drogas Apreendidas no Amazonas no período de 2015 a 2024.....	37
Gráfico 15 - Drogas Apreendidas por Tipo no Amazonas no período de 2015 a 2024.....	38
Gráfico 16 - Evolução de Drogas Apreendidas no Amazonas no período de 2015 a 2024.....	38
Quadro 12 - Armas Apreendidas no Amazonas no período de 2016 a 2024	39
Gráfico 17 - Evolução de Armas Apreendidas no Amazonas no período de 2016 a 2024.....	40
Quadro 13 - Cumprimento de Mandado de Prisão e Prisões em Flagrantes no Amazonas no período de 2015 a 2024.....	40
Quadro 14 - Crimes Ambientais no Amazonas no Período de 2021 a 2024	42
Gráfico 18 - Variação do Desmatamento no Amazonas no período de 2022 a 2024.....	43
Quadro 15 - Crimes Cibernéticos no Amazonas no Período de 2017 a 2024.....	43

Considerações Finais..... 46

HOMICÍDIO

Comparativo 2023 x 2024

DESTAQUE

O Amazonas obteve resultados mais expressivos que a **MÉDIA NACIONAL em 2024**

↓ Amazonas obteve **maior redução** em relação a Região Norte

Brasil

A taxa de homicídios em 2024 (24,6) está entre as

quatro menores taxas

dos últimos 16 anos.

Em 2025, o Amazonas está no seu quarto ano sequencial de **redução da taxa de homicídios.**

Região Norte

▶ O latrocínio 2024 obteve o **menor número dos últimos 14 anos.**

Enquanto o Brasil caiu 10%, a queda do Amazonas foi de 39%.

▶ O primeiro trimestre de 2025 trouxe ao **Amazonas o menor valor de latrocínio dos últimos 15 anos.** Foram apenas 3 casos comparado a uma média de 12 nos anos anteriores.

Amazonas

As mortes por intervenção policial atingiram a **menor taxa dos últimos 6 anos**

▶ Em 2024, o indicador de lesão corporal seguida de **morte atingiu a menor taxa dos últimos 2 anos.** Taxa de 0,7 mortes a cada 100.000 habitantes/ano.

NA CAPITAL EM 2024

↑ 100%
dos autores de **feminicídio foram presos**

PERFIL DAS VÍTIMAS

▶ **89%**
PARDOS

▶ **41%**
ENTRE 18 E 29 ANOS

▶ **44%**
ENTRE 30 E 45 ANOS

▶ **91,4%**
SEXO MASCULINO

↓ **50%** de REDUÇÃO

nas mortes por Intervenção Legal de Agente do Estado entre os anos de 2022 à 2024

Em 2024, dos homicídios no **Estado do Amazonas**, apenas

4%

FORAM DE MULHERES

A menor representatividade dos últimos 8 anos.

↓ **70%** de REDUÇÃO

nos Latrocínios praticados no 1º Trimestre desde 2023 em comparação com 2025.

7º

**MELHOR
DESEMPENHO
DE SEGURANÇA
pública no Brasil**

Fonte: Centro de Liderança Pública

PRINCIPAIS MEIOS EMPREGADO

▶ **59%**
arma de fogo

▶ **22%**
arma branca

▶ **12%**
agressão física

Arma de fogo prevalece como meio empregado.

REDUÇÃO DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO

comparando 2023 com 2024

 -15,3% Celular

 -29,8% Veículo

 -10,6% Transeunte

 -10,7% Residência

 -30,5% Comércio

Os crimes de estelionato aumentaram em

57,6%

em 2024 em comparação ao anterior

ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER

39.669

REGISTROS

em 2024, Média de 109 registros por dia.

53%

dos registros são de crimes contra a honra (ameaça e injúria)

1.186

procedimentos

de flagrantes nas delegacias do Amazonas

9.723
pedidos

de medida protetiva de urgência para o judiciário

1/3

de todos os inquéritos policiais remetidos a justiça correspondem a violência doméstica.

13.753
inquéritos

policiais instaurados. Média de 38 inquéritos por dia

CRIANÇA E ADOLESCENTE VÍTIMA

Em 2024, a Delegacia Especializada em Proteção a Criança e Adolescente (DEPCA) realizou **1146 procedimentos de polícia judiciária**

425 pedidos de medidas protetivas de urgência

Em 2024, foram **530 autores de crimes contra criança/adolescente** devidamente autuados e encaminhados à Justiça

Abandono de incapaz

↑ 34,2%

Abandono material

↑ 125%

Exploração sexual infantil

↑ 36,6%

Subtração de crianças e adolescentes

↑ 94,1%

DROGAS APREENDIDAS

Abrangência	Apreensões de cocaína e maconha	%
Amazonas	43.248 Kg	65%
Demais Estados da região norte	23.404 Kg	35%

2024 foi a maior apreensão da série histórica

CUMPRIMENTOS DE MANDADO DE PRISÃO POR ANO NO AMAZONAS

4806 prisões em flagrante mais

3748 mandados de prisão cumpridos

média diária de **23** prisões

Comparativo Brasil 2023/2024
+3,39%

Comparativo Reg. Norte 2023/2024
+13,49%

Comparativo Amazonas 2023/2024
+61,2%

*Produtividade do Amazonas de cumprimento de mandados de prisão acima da Região Norte e Brasil

APREENSÕES POR TIPO DE DROGA

Entre os anos de 2023 e 2024

Cocaína 91%
e insumos

Maconha 36,1%
e insumos

ARMAS APREENDIDAS

Enquanto o Brasil em geral e Região Norte diminuíram sua produtividade, **o Amazonas aumentou**

De 2019 em diante a produtividade das apreensões **aumentaram em uma média de 233%**

PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE AM 2024

Desmatamento (INPE)* por Km²

Ano	Número Absoluto	(%)
2021	2.306	-
2022	2.594	12,5%
2023	1.610	-37,9%
2024	1.143	-29,0%

Segundo dados do INPE o AM apresenta seu segundo ano consecutivo de redução drástica do desmatamento. **Comparando 2024 com 2022 são 1.451 Km²** de floresta preservada com sua vegetação nativa

PARTE

▶ O Amazonas em números

O Estado do Amazonas, situado na Região Norte do Brasil, estende-se por aproximadamente 1.559.161 km², configurando-se como o maior estado do país. Seus limites territoriais, marcados pela diversidade geográfica, conferem-lhe importância estratégica tanto no cenário nacional quanto no internacional.

No âmbito interno, o Amazonas faz fronteira com diversos estados brasileiros: Roraima e uma pequena porção do Pará ao norte; Pará e Mato Grosso a leste; Rondônia ao sul; e Acre a sudoeste. Essa vasta área interna possibilita a conexão do Amazonas com regiões de características culturais e econômicas distintas, promovendo intercâmbios e interações diversificadas.

Externamente, o estado compartilha fronteiras com três países sul-americanos, ampliando seu papel geopolítico. Ao Norte, limita-se com a Venezuela, em regiões que abrangem áreas montanhosas como a Serra do Imeri e proximidades do Pico da Neblina, o ponto culminante do Brasil. A noroeste, o Amazonas estende-se até a Colômbia, onde cidades fronteiriças como Tabatinga compartilham uma integração singular com Letícia, a cidade colombiana vizinha. A oeste, as fronteiras alcançam o Peru, em áreas remotas e florestais que preservam uma rica biodiversidade e exibem mínima intervenção humana, em uma região conhecida como Tríplice Fronteira.

Essa tríplice fronteira, demarcada pelas cidades de Tabatinga (Brasil), Letícia (Colômbia) e Santa Rosa de Yavari (Peru), desempenha um papel estratégico tanto em termos de segurança quanto de cooperação internacional.

Os três países mantêm acordos para o combate ao tráfico de drogas e a proteção da biodiversidade amazônica.

Adicionalmente, os limites do estado são definidos por elementos naturais, como rios caudalosos, florestas densas e serras, que demarcam fisicamente suas divisas e asseguram uma preservação ambiental significativa. O Rio Solimões, por exemplo, corta o estado e integra-se à bacia do Rio Amazonas, sustentando o ecossistema local e proporcionando uma importante via de transporte e conexão entre as comunidades ribeirinhas. As fronteiras internacionais, frequentemente localizadas em áreas de difícil acesso, são vitais para a conservação ambiental, ressaltando o papel do Amazonas na preservação da maior floresta tropical do mundo.

O Amazonas é composto por 62 municípios (Figura 1), muitos dos quais são extensos e cobertos por florestas.

Figura 1 Mapa da Divisão Política - Administrativa do Amazonas

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2024.

A população do Amazonas, de acordo com o Censo 2022, foi de 3.941.613 habitantes, dos quais 52,3% se encontram na capital Manaus (Figura 2). A capital Manaus, é a cidade mais populosa do Estado e a sétima mais populosa do Brasil, com aproximadamente 2.063.689 habitantes. Outros municípios importantes incluem Itacoatiara, Manacapuru e Parintins, que também possuem populações expressivas.

Figura 2 População do Amazonas e seus Municípios

Amazonas e Municípios	População Residente Censo 2022	Percentual Populacional em Comparação ao Amazonas
AMAZONAS	3.941.613	
Manaus	2.063.689	52,36
Itacoatiara	103.598	2,63
Manacapuru	101.883	2,58
Parintins	96.372	2,44
Tefé	73.669	1,87
Coari	70.496	1,79
Tabatinga	66.764	1,69
Maués	61.204	1,55
Iranduba	60.993	1,55
Humaitá	57.473	1,46
Manicoré	53.914	1,37
São Gabriel da Cachoeira	51.795	1,31
Lábrea	45.448	1,15
Autazes	41.582	1,05
Benjamin Constant	37.648	0,96
Boca do Acre	35.447	0,90
Eirunepé	33.170	0,84
Borba	33.056	0,84
São Paulo de Olivença	32.967	0,84
Barreirinha	31.065	0,79
Careiro	30.792	0,78
Presidente Figueiredo	30.668	0,78
Carauari	28.742	0,73
Santo Antônio do Itá	28.211	0,72
Nova Olinda do Norte	27.062	0,69
Fonte Boa	25.871	0,66
Jutaí	25.172	0,64
Rio Preto da Eva	24.936	0,63
Ipixuna	24.311	0,62
Urucurituba	23.945	0,61
Novo Aripuanã	23.817	0,60
Boa Vista do Ramos	23.785	0,60
Codajás	23.549	0,60
Beruri	20.718	0,53
Apuí	20.647	0,52
Nhamundá	20.135	0,51
Careiro da Várzea	19.638	0,50
Tapauá	19.599	0,50
Pauini	19.373	0,49
Tonantins	19.247	0,49
Barcelos	18.831	0,48
Urucará	18.626	0,47
Anori	17.194	0,44
Envira	17.186	0,44
Manaquiri	17.107	0,43
Canutama	16.869	0,43
Alvarães	15.866	0,40
Novo Airão	15.761	0,40
Maraã	15.520	0,39
Atalaia do Norte	15.314	0,39
Uarini	14.431	0,37
Santa Isabel do Rio Negro	14.164	0,36
Guajará	13.815	0,35
Caapiranga	13.473	0,34
São Sebastião do Uatumã	11.670	0,30
Silves	11.559	0,29
Itamarati	10.937	0,28
Amaturá	10.819	0,27
Juruá	10.742	0,27
Itapiranga	10.162	0,26
Anamá	9.962	0,25
Japurá	8.858	0,22

Variação dos efetivos policiais no Estado do Amazonas

► **Figura 3** Efetivo de policiais civis e militares no Amazonas por ano

Ano	Efetivo policial militar	Efetivo policial civil	Efetivo PM+PC	Taxa*
2001	6.784	2.499	9.283	3
2002	7.038	2.042	9.080	2,8
2003	7.168	1.887	9.055	2,8
2004	7.086	1.846	8.932	2,7
2005	7.292	1.906	9.198	2,7
2006	7.808	1.745	9.553	2,7
2007	8.052	1.745	9.797	2,8
2007	7.618	2.181	9.799	2,7
2008	9.445	2.294	11.739	3,2
2009	9.252	2.263	11.515	3,1
2010	9.469	2.319	11.788	3,1
2011	9.256	2.352	11.608	3
2012	9.239	2.161	11.400	2,9
2013	8.764	2.090	10.854	2,7
2014	8.762	2.543	11.305	2,8
2015	8.570	2.177	10.747	2,6
2016	8.675	1.888	10.563	2,6
2017	8.070	1.897	9.967	2,4
2018	7.962	1.845	9.807	2,5
2019	7.844	2.017	9.861	2,3
2020	7.589	2.027	9.616	2,2
2021	8.070	1.897	9.967	2,4
2022	7.962	1.845	9.807	2,5
2023	7.844	2.017	9.861	2,3
2024	7.589	2.027	9.616	2,2

Fonte: Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública - CIESP
 * - taxa de policiais (PM + PC) por mil habitantes

► **Gráfico 1** Taxa de policiais civis e militares por ano.

Taxa de Policiais por 1.000 hab

Fonte: Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública - CIESP

A análise dos dados ao longo dos anos revela algumas tendências interessantes. Observa-se que o efetivo policial militar apresentou um aumento constante de 2001 a 2008, atingindo um pico em 2008 com 9.445 policiais. Após esse período, houve flutuações, mas uma tendência geral de declínio pode ser notada a partir de 2017, com o número de policiais militares diminuindo gradualmente até 2024.

O efetivo policial civil, por outro lado, mostra uma variabilidade maior ao longo dos anos. Houve aumentos notáveis em 2008 e 2014, mas, de maneira geral, o número de policiais civis permaneceu relativamente estável.

Quando analisamos o efetivo combinado de policiais militares e civis (PM+PC), percebemos que a tendência segue um padrão semelhante ao dos policiais militares, com um pico em 2008 e um declínio gradual nos anos subsequentes.

A taxa de policiais por mil habitantes tam-

bém apresenta uma tendência interessante. Essa taxa atingiu seu pico em 2008, coincidindo com o aumento do efetivo policial naquele ano. No entanto, desde então, a taxa tem diminuído, atingindo seus pontos mais baixos em 2020 e mais recentemente em 2024.

Em 2022, o Amazonas realizou o concurso público para aumentar o seu efetivo de agentes de segurança pública e ofereceu um número significativo de vagas para diferentes cargos. O concurso ofertou vagas para policiais civis, militares e bombeiros, com o objetivo de preencher o déficit de servidores e melhorar a segurança na região.

O primeiro chamamento dos aprovados aconteceu em 15 de novembro de 2023. Esse esforço de recrutamento foi um importante passo para reforçar o efetivo policial e garantir uma presença mais robusta de segurança pública no Estado.

Gráfico 2 Distribuição do efetivo de policiais (PM + PC) no Amazonas

- Capital
- RMM
- Interior

Fonte: Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública - CIESP

A distribuição do efetivo policial no Estado do Amazonas revela uma concentração significativa na capital, Manaus, onde 78% dos policiais estão alocados. Essa alta concentração pode ser atribuída à densidade populacional e à maior demanda por serviços de segurança na capital, que é o centro econômico e administrativo do Estado.

Gráfico 3 Distribuição do Efetivo em Porcentagem

Distribuição do Efetivo em Porcentagem

- Administrativo
- Operacional

Fonte: Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública - CIESP

A distribuição do efetivo policial no Estado do Amazonas, com 13% alocado em funções administrativas e 87% em funções operacionais, reflete uma prioridade clara na presença ativa e na resposta direta às necessidades de segurança pública. A maior parte do efetivo sendo operacional indica um foco em patrulhamento, prevenção de crimes e intervenção em situações de emergência, o que é essencial para manter a ordem e a segurança nas diversas regiões do estado.

Por outro lado, a alocação de 13% do efetivo em funções administrativas é igualmente importante, pois essas funções são responsáveis pela coordenação, planejamento estratégico, gestão de recursos e suporte logístico. Sem uma base administrativa eficiente, as operações de campo

podem enfrentar dificuldades na execução e na manutenção de uma resposta rápida e eficaz.

Essa distribuição parece adequada para um Estado como o Amazonas, que possui áreas urbanas densamente povoadas, como Manaus, e vastas regiões remotas que exigem uma presença policial robusta. No entanto, é crucial garantir que o pessoal administrativo tenha os recursos necessários para apoiar as operações de campo, garantindo que a força policial como um todo funcione de maneira integrada e eficiente.

Em resumo, a predominância de policiais em funções operacionais é fundamental para a segurança pública, mas o suporte administrativo não deve ser negligenciado, pois é essencial para a eficácia e a sustentabilidade das operações policiais no Estado.

PARTE

► Estatística
Criminal

Homicídios e outras mortes violentas

► **Quadro 1** Vítimas de homicídio doloso consumado, Amazonas e Manaus, no período de 2000 a 2024

Ano	AMAZONAS			MANAUS		
	Número Absoluto	Varição (%)	Taxa (1)	Número Absoluto	Varição (%)	Taxa (1)*
2000	459	-	16,1	459	-	32,6
2001	376	-18,1%	12,9	320	-30,3%	22,0
2002	453	20,5%	14,8	362	13,1%	24,3
2003	472	4,2%	15,4	410	13,3%	26,8
2004	427	-9,5%	13,6	375	-8,5%	23,5
2005	503	17,8%	15,7	419	11,7%	25,5
2006	613	21,9%	18,7	494	17,9%	29,3
2007	671	9,5%	20,1	529	7,1%	31,1
2008	721	7,5%	21,1	570	7,8%	33,4
2009	811	12,5%	23,3	675	18,4%	38,8
2010	913	12,6%	25,7	765	13,3%	42,5
2011	1.062	16,3%	29,4	925	20,9%	50,5
2012	1.086	2,3%	29,5	947	2,4%	50,9
2013	910	-16,2%	24,3	722	-23,8%	36,4
2014	950	4,4%	25,0	779	7,9%	38,6
2015	1.201	26,4%	31,1	988	26,8%	48,0
2016	1.042	-13,2%	26,6	801	-18,9%	38,2
2017	1.191	14,3%	30,0	1025	28,0%	48,1
2018	1.094	-8,1%	27,2	890	-13,2%	41,5
2019	1.058	-3,3%	26,0	883	-0,8%	40,5
2020	938	-11,3%	22,7	644	-27,1%	29,0
2021	1.464	56,1%	35,2	1060	64,6%	47,0
2022	1.319	-9,9%	33,5	965	-9,0%	46,8
2023	1.254	-4,9%	29,6	867	-10,2%	41,4
2024	1.055	-15,9%	24,6	671	-22,6%	29,4

Fonte: Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública - CIESP Boletins de Ocorrência / Laudos de Perícia / Relatório CPI - PMAM / Revisão DPI, DEHS, DRAD - PCAM / Colegiado Portaria nº 0184/2015-SSP
Referência Técnica/Legal: Portarias, Resoluções e Notas Técnicas disponíveis em <https://www.ssp.am.gov.br/ssp-dados/>
Periodicidade: 2000 à 2024
Abrangência: Amazonas e Manaus
Forma de Consolidação: por vítima
(1) Taxa por 100 mil habitantes/projeção ano.
* Taxa por 100 mil habitantes/média de crescimento populacional por ano.

Gráfico 4 Taxa de homicídios dolosos no Amazonas e em Manaus no período de 2000 a 2024.

Taxa de Homicídios Dolosos

Fonte: Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública - CIESP

Manaus Amazonas

Quadro 2 Outras mortes no Amazonas no período de 2010 a 2024

Ano	Latrocínio		Lesão Corporal Seguida de Morte		Policiais Civis e Militares Vitimizados		Morte por Intervenção Legal de Agente do Estado (MILAE)	
	Número Absoluto	Taxa (1)	Número Absoluto	Taxa (1)	Número Absoluto	Taxa (1)	Absoluto Número	Taxa (1)
2011	27	0,8	13	0,4	6	0,2	-	-
2012	41	1,1	14	0,4	10	0,3	-	-
2013	39	1,1	23	0,6	6	0,2	-	-
2014	35	0,9	30	0,8	0	0,0	15	0,4
2015	46	1,2	16	0,4	7	0,2	29	0,8
2016	74	1,9	9	0,2	5	0,1	33	0,9
2017	92	2,3	38	1,0	2	0,1	34	0,9
2018	77	1,9	36	1,3	5	0,1	39	1,0
2019	56	1,4	28	1,1	6	0,1	48	1,2
2020	47	1,2	23	1,0	5	0,1	96	2,4
2021	46	1,1	19	0,7	7	0,2	102	2,5
2022	69	1,7	15	0,5	7	0,2	101	2,4
2023	56	1,4	36	1,2	4	0,1	101	2,6
2024	36	0,8	34	1,3	7	0,2	59	1,4
2024	22	0,5	24	0,7	2	0,0	43	1,0

Fonte: Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública - CIESP Boletins de Ocorrência / Laudos de Perícia / Relatório CPI - PMAM / Revisão DPI, DEHS, DRAD - PCAM / Colegiado Portaria nº 0184/2015-SSP
Referência Técnica/Legal: Portarias, Resoluções e Notas Técnicas disponíveis em <https://www.ssp.am.gov.br/ssp-dados/>
Periodicidade: 2010 à 2024
Abrangência: Amazonas
Forma de Consolidação: por vítima
(1) Taxa por 100 mil habitantes/projeção ano.

► Quadro 3 Homicídios com dados desagregados no Amazonas no período de 2017 a 2024

Ano	Homicídio Soma		Homens		Mulheres		Adolescentes (12 a 17)		Crianças (0 a 11)	
	Número Absoluto	Taxa (1)	Número Absoluto	Taxa (1)	Número Absoluto	Taxa (1)	Número Absoluto	Taxa (1)	Número Absoluto	Taxa (1)
Amazonas										
2017	1.191	30,0	1064	28,5	53	1,5	65	1,6	8	0,2
2018	1.094	27,2	931	24,8	80	2,2	70	1,7	5	0,1
2019	1.058	26,0	929	24,2	62	1,7	59	1,4	6	0,1
2020	938	22,7	823	21,4	41	1,3	63	1,5	7	0,2
2021	1.464	35,2	1227	31,4	69	2,1	89	2,1	6	0,1
2022	1.319	33,5	1188	31,7	63	1,7	65	1,6	0	0,0
2023	1.254	29,6	1121	27,5	76	1,9	46	1,1	2	0,0
2024	1.055	24,6	959	23,4	43	1,1	38	0,9	11	0,3

Fonte: Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública - CIESP, Boletins de Ocorrência / Laudos de Perícia / Relatório CPI - PMAM / Revisão DPI, DEHS, DRAD - PCAM / Colegiado Portaria nº 0184/2015-SSP
Referência Técnica/Legal: Portarias, Resoluções e Notas Técnicas disponíveis em <https://www.ssp.am.gov.br/ssp-dados/>
Periodicidade: 2017 à 2024
Abrangência: Amazonas
Forma de Consolidação: por vítima
(1) Taxa por 100 mil habitantes/projeção ano.

► Quadro 4 Homicídios por raça e cor no Amazonas no período de 2017 a 2024

Ano	Parda		Branca		Indígena		Negra		Amarela		N.I	
	Número Absoluto	Taxa (1)										
Amazonas												
2017	195	4,9	1	0,0	1	0,0	3	0,1	0	0,00	991	25,0
2018	189	4,7	7	0,2	3	0,1	7	0,2	0	0,00	888	22,1
2019	52	1,3	6	0,1	4	0,1	6	0,1	1	0,02	989	24,3
2020	58	1,4	9	0,2	4	0,1	8	0,2	0	0,00	859	20,8
2021	608	14,6	47	1,1	2	0,0	44	1,1	2	0,05	761	18,3
2022	697	17,7	65	1,6	7	0,2	50	1,3	0	0,00	500	12,7
2023	661	15,6	53	1,2	8	0,2	34	0,8	0	0,00	498	11,7
2024	580	13,5	34	0,8	7	0,2	29	0,7	0	0,00	405	9,5

Fonte: Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública - CIESP, Boletins de Ocorrência / Laudos de Perícia / Relatório CPI - PMAM / Revisão DPI, DEHS, DRAD - PCAM / Colegiado Portaria nº 0184/2015-SSP
Referência Técnica/Legal: Portarias, Resoluções e Notas Técnicas disponíveis em <https://www.ssp.am.gov.br/ssp-dados/>
Periodicidade: 2017 à 2024
Abrangência: Amazonas
Forma de Consolidação: por vítima
(1) Taxa por 100 mil habitantes/projeção ano.

► Quadro 5 Homicídios por Municípios do Amazonas no período de 2017 a 2024

Município	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Alvarães	0	0	0	2	1	1	1	0	5
Amatura	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Anamá	1	0	0	0	0	4	1	0	6
Anori	0	2	1	1	3	4	1	3	15
Apuí	0	2	0	2	1	1	2	7	15
Atalaia do Norte	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Autazes	3	7	6	9	8	1	5	1	40
Barcelos	1	2	0	4	1	4	2	5	19
Barreirinha	1	0	0	4	6	2	3	4	20
Benjamin Constant	0	2	0	4	8	3	3	4	24
Beruri	1	2	5	2	3	5	2	3	23
Boa Vista do Ramos	0	1	1	1	2	6	3	5	19
Boca do Acre	0	0	7	8	10	6	3	8	42
Borba	0	4	1	5	2	6	1	6	25
Caapiranga	0	4	3	2	1	0	1	2	13
Canutama	0	0	0	1	0	3	0	1	5
Carauari	0	0	1	3	2	5	7	9	27
Careiro	10	13	11	7	8	8	3	4	64
Careiro da Várzea	4	3	2	7	1	0	3	1	21
Coari	7	9	2	22	16	27	30	51	164
Codajás	1	1	2	3	5	1	1	6	20
Eirunepe	1	0	6	5	7	6	6	10	41
Envira	3	3	2	4	8	1	4	7	32
Fonte Boa	0	0	0	0	1	5	2	0	8
Guajará	0	0	0	0	1	2	0	3	6
Humaitá	5	1	0	7	4	3	13	12	45
Ipixuna	0	0	0	0	2	2	2	6	12
Iranduba	26	21	18	16	67	51	39	11	249
Itacoatiara	7	15	14	14	28	27	28	29	162
Itamarati	0	0	0	2	1	0	3	2	8
Itapiranga	2	2	0	0	5	1	3	2	15
Japurá	0	0	0	0	3	4	1	0	8
Jurua	0	0	0	1	2	1	1	1	6
Jutaí	0	0	1	1	1	1	3	4	11
Lábrea	0	2	1	4	3	3	5	8	26
Manacapuru	27	41	31	18	46	24	20	28	235
Manaquiri	3	2	2	1	0	0	1	1	10
Manaus	1025	890	883	644	1060	965	867	671	7005
Manicoré	4	1	0	2	4	7	6	11	35
Maraã	0	0	0	2	0	3	1	1	7
Maués	2	3	2	13	15	12	16	6	69
Nova Olinda do Norte	1	1	6	9	5	6	4	2	34
Novo Airão	7	7	4	3	7	2	5	7	42
Novo Aripuana	1	0	1	1	7	6	4	6	26
Parintins	3	7	3	11	15	15	17	6	77
Pauini	0	2	0	3	3	4	5	4	21
Presidente Figueiredo	11	16	19	18	10	12	13	9	108
Rio Preto da Eva	20	10	12	10	8	8	33	21	122
Santa Isabel do Rio Negro	0	1	0	1	0	0	0	0	2
Santo Antônio do Ica	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Sao Gabriel da Cachoeira	0	2	0	4	0	1	1	4	12
Sao Paulo de Olivenca	0	0	0	0	0	2	0	3	5
Sao Sebastiao do Uatumã	0	1	2	0	0	3	2	1	9
Silves	0	1	2	0	4	1	3	1	12
Tabatinga	7	7	3	46	52	29	57	26	227
Tapauá	1	0	0	3	1	5	2	5	17
Tefé	1	2	2	4	7	11	9	13	49
Tonantins	1	0	0	0	0	3	0	2	6
Uarini	0	1	0	1	3	2	2	3	12
Urucará	3	3	0	2	2	3	2	1	16
Urucurituba	1	0	1	1	4	1	2	5	15
Total	1191	1094	1058	938	1464	1319	1254	1055	9373

Fonte: Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública - CIESP Boletins de Ocorrência / Laudos de Perícia / Relatório CPI - PMAM / Revisão DPI, DEHS, DRAD - PCAM / Colegiado Portaria nº 0184/2015-SSP
Referência Técnica/Legal: Portarias, Resoluções e Notas Técnicas disponíveis em <https://www.ssp.am.gov.br/ssp-dados/>
Periodicidade: 2017 à 2024
Abrangência: Amazonas
Forma de Consolidação: por vítima

Panorama dos homicídios e outras mortes violentas no Amazonas

Com reduções significativas das mortes violentas nos últimos quatro anos, o Sistema de Segurança do Amazonas aprimora processos maduros que envolvem tecnologia, inteligência de dados/imagens, investimento em recursos humanos e gestão voltado ao resultado. Com metas estipuladas ano a ano no Plano Estadual de Segurança Pública, os homicídios e outros crimes letais contra a vida foram alçados pela gestão estratégica como enfrentamento prioritário.

Homicídios Dolosos Consumados: Uma Tendência de Queda

Uma das principais áreas de foco é o estudo reiterado dos homicídios dolosos consumados, um indicador crítico da segurança pública. Tanto no estado do Amazonas quanto em sua capital, Manaus, foi observada uma tendência de queda nos números de homicídios ao longo de 2024, continuando no primeiro trimestre de 2025.

Em 2024, o Amazonas registrou 1.055 vítimas de homicídio doloso, representando uma redução em relação aos anos anteriores. Essa diminuição é ainda mais evidente ao analisar os dados trimestrais, onde o primeiro trimestre de 2025 apresentou 165 casos, um número significativamente menor em comparação com os 326 casos registrados no primeiro trimestre de 2017.

Manaus também seguiu essa tendência de queda. Em 2024, a capital registrou 671 homicídios dolosos, um número inferior em relação aos anos anteriores. O primeiro trimestre de 2025 apresentou uma notável redução, com apenas 92 casos, contrastando com os 289 casos registrados no primeiro trimestre de 2017.

As taxas de homicídio por 100 mil habitantes também refletem essa tendência de queda. No Amazonas, a taxa diminuiu de 29,4 em 2011 para 24,6 em 2024. No primeiro trimestre de 2025, a taxa foi ainda menor, atingindo 15,3. Em Manaus, a taxa diminuiu de 50,5 em 2011 para 29,4 em 2024, com uma redução adicional para 15,9 no primeiro trimestre de 2025.

Outras Formas de Criminalidade: Diminuição Notável em Diversas Categorias

Além dos homicídios dolosos, outras categorias de crimes também apresentaram reduções significativas em 2024 e no primeiro trimestre de 2025.

O latrocínio, roubo seguido de morte, teve uma queda notável. Em 2024, foram registrados 22 casos, o menor número desde 2010. O primeiro trimestre de 2025 apresentou apenas 3 casos, um indicativo de que essa tendência

de queda continua.

As mortes por intervenção legal de agentes do estado também diminuíram. Em 2024, foram registrados 43 casos, uma redução em relação aos anos anteriores. O primeiro trimestre de 2025 apresentou 19 casos, reforçando a tendência de queda. Importante ressaltar que este indicador é massivamente maculado por termos como “índice de letalidade policial”. Conforme disposto na Classificação Internacional de Crimes para fins Estatísticos (ICCS) do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC), elaborada em março de 2015, homicídio intencional é a “morte ilegal propositalmente infligida a uma pessoa por outra pessoa”, excluindo-se, portanto, as hipóteses de excludentes de ilicitude.

Endossando este conceito, a Portaria nº 229, de 10 de dezembro de 2018, do MJSP, Morte por Intervenção de Agente do Estado (MIAE) é a “intervenção de agente de segurança pública, do sistema prisional ou de outros órgãos públicos no exercício da função policial, em serviço ou em razão dele, desde que a ação tenha sido praticada sob quaisquer das hipóteses de exclusão de ilicitude”. Portanto, houve a necessidade em renomear o termo como adequação técnica para “Morte por Intervenção Legal de Agente do Estado (MILAE)”.

Para os casos de morte como resultado do uso da força por agentes da lei ou outros funcionários do Estado que excederam os limites, serão classificadas como homicídio. Esses homicídios, deverão receber, sempre que possível, a subclassificação de “homicídio por abuso de agente do Estado”. Que são praticados em razão de abuso cometido por agente de segurança pública, do sistema prisional ou de outros órgãos públicos.

Os dados desses tipos de delito destinam-se ao exercício da transparência pública, como subsídio do controle externo das polícias e a formulação de políticas públicas destinadas ao controle interno de erros letais, em especial quanto a políticas de formação e qualificação.

Um alerta para os feminicídios no Amazonas

Embora o Amazonas tenha obtido a terceira menor taxa de feminicídio da região norte (2024). Há visível crescimento deste indicador com o incremento de 26% comparando 2023 e 2024. Os registros de tentativa de feminicídio também seguem a mesma tendência de crescimento. A taxa no Brasil em 2024 foi de 0,61 feminicídios a cada 100.000 mulheres/ano. A taxa do Amazonas em 2024 foi de 0,68, acima da taxa nacional e da região norte como um todo. Já no primeiro trimestre de 2025 houve apenas três registros de feminicídio, enquanto o mesmo período do ano passado tinham oito.

Homicídios com Dados Desagregados: Redução em Todos os Grupos

A análise dos homicídios com dados desagregados revela uma redução em todos os grupos, incluindo homens, mulheres, adolescentes e crianças.

Em 2024, o número de homens vítimas de homicídio diminuiu para 1.003, enquanto o número de mulheres vítimas de homicídio caiu para 48. O número de adolescentes vítimas de homicídio também diminuiu, atingindo 38 casos. Além disso, o número de crianças vítimas de homicídio foi de 11, um número relativamente baixo em comparação com os anos anteriores. Os homens representam 91% das vítimas de homicídio, mulheres representam 4%, adolescentes 4% e crianças 1,0%.

O primeiro trimestre de 2025 apresentou números ainda menores em todos os grupos. O número de homens vítimas de homicídio diminuiu para 158, enquanto o número de mulheres vítimas de homicídio caiu para 9. O número de adolescentes vítimas de homicídio foi de 5, e não houve registros de crianças vítimas de homicídio.

A análise da criminalidade por raça/cor revela que as vítimas pardas continuam sendo as mais afetadas pela violência, seguidas pelas vítimas brancas e negras. Seguindo a proporcionalidade da população do Amazonas por raça/cor. Embora tenhamos número relevante não identificado, a amostra de dados é suficiente para percepção objetiva de que a raça/cor não é fator determinante para as vítimas de morte violenta no Amazonas.

Analisando os números de motivação preliminar das mortes de 2023 a março de 2025, de 2377 vítimas, apenas 1 caso foi catalogado como motivação ligada a conflitos de intolerância e, neste caso não foi de raça/cor e sim relacionado a orientação sexual.

Importante notar que houve uma redução nos números de homicídios em todos os grupos raciais ao longo de 2024 e no primeiro trimestre de 2025.

Em 2024, o número de vítimas pardas diminuiu para 580, enquanto o número de vítimas brancas caiu para 34. O número de vítimas negras foi de 29. O primeiro trimestre de 2025 apresentou números ainda menores em todos os grupos raciais.

Motivação Preliminar dos Homicídios

A análise da motivação dos homicídios revela que a maioria dos casos está relacionada a atividades criminosas, principalmente a conflitos relacionado a drogas. Desde que a motivação preliminar das mortes passou a ser catalogadas, de 2023 até o primeiro trimestre de 2025, somam 2377 classificações técnicas da motivação preliminar balizadas em reunião de

colegiado de profissionais multidisciplinares, fundamentados na Nota Técnica nº 003/2022 (disponível em <https://www.ssp.am.gov.br/ss-p-dados/>).

A capital do Amazonas que representa quase 70% da amostra, apresenta a disputa entre facções rivais, violação de regras do tráfico e conflitos entre usuários de drogas com 75% do total. Todos estes conflitos estão relacionados a atividade criminosa preponderantemente, tráfico de drogas. Chama atenção em 2025, o incremento de mortes por violação de regras do tráfico, chegando a representar 60% das motivações ligadas a atividade criminosa.

Os dados apresentados revelam uma tendência encorajadora de redução da criminalidade no estado do Amazonas. Os números de homicídios dolosos, latrocínios e outras formas de crimes diminuíram significativamente em 2024 e no primeiro trimestre de 2025.

No entanto, é importante ressaltar que a criminalidade ainda é um desafio significativo no estado. É fundamental que as políticas públicas de segurança sejam mantidas e aprimoradas para garantir que a tendência de queda continue.

Para resultados de longo prazo e estruturantes, é fundamental que as políticas públicas de segurança sejam direcionadas para efetiva integração e sinergia do Sistema de Justiça Criminal, objetivando desvincular ações de criminalidade violenta e violência letal a atividade criminosa do tráfico de drogas, bem como interromper o fluxo financeiro. Fundamental ressaltar que isso será factível mediante uma reestruturação do Sistema de Justiça Criminal, iniciando com uma reforma da base principiológica das normas que atualmente não inabilitam o criminoso e nem protegem as vítimas.

Quadro 6 Crimes contra o Patrimônio no Amazonas no período de 2011 a 2024

Ano	Roubo de Veículo		Furto de Veículo		Roubo à Residência		Roubo a Transeunte		Roubo a Transporte Coletivo		Roubo em Estabelecimento Comercial	
	Número Absoluto	Variação (%)	Número Absoluto	Variação (%)	Número Absoluto	Variação (%)	Número Absoluto	Variação (%)	Número Absoluto	Variação (%)	Número Absoluto	Variação (%)
2011	5.975	-	2.201	-	1.673	-	23.173	-	203	-	2.724	-
2012	4.482	-25,0%	1.728	-21,5%	882	-47,3%	13.406	-42,1%	770	279,3%	1.765	-35,2%
2013	3.153	-29,7%	1.608	-6,9%	498	-43,5%	14.609	9,0%	439	-43,0%	1.374	-22,2%
2014	2.737	-13,2%	2.086	29,7%	966	94,0%	16.835	15,2%	813	85,2%	1.663	21,0%
2015	2.540	-7,2%	1.760	-15,6%	988	2,3%	32.679	94,1%	1.588	95,3%	2.964	78,2%
2016	3.534	39,1%	2.724	54,8%	1.068	8,1%	28.145	-13,9%	984	-38,0%	3.761	26,9%
2017	4.465	26,3%	3.466	27,2%	1.202	12,5%	30.362	7,9%	3.554	261,2%	3.183	-15,4%
2018	3.124	-30,0%	2.534	-26,9%	1.394	16,0%	31.490	3,7%	2.513	-29,3%	2.382	-25,2%
2019	2.505	-19,8%	2.073	-18,2%	1.113	-20,2%	31.580	0,3%	1.794	-28,6%	2.642	10,9%
2020	1.928	-23,0%	1.998	-3,6%	985	-11,5%	24.987	-20,9%	1.709	-4,7%	2.136	-19,2%
2021	2.341	21,4%	1.905	-4,7%	1.314	33,4%	27.234	9,0%	1.625	-4,9%	2.388	11,8%
2022	1.419	-39,4%	2.016	5,8%	849	-35,4%	23.251	-14,6%	1.879	15,6%	1.880	-21,3%
2023	1.205	-15,1%	1.608	-20,2%	578	-31,9%	24.546	5,6%	1.456	-22,5%	1.592	-15,3%
2024	846	-29,8%	1.912	18,9%	516	-10,7%	21.934	-10,6%	892	-38,7%	1.106	-30,5%

Fonte: Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública – CIESP
Referência Técnica/Legal: Portenas, Resoluções e Notas Técnicas disponíveis em <https://www.ssp.am.gov.br/ssp-dados/>
Período: 2017 a 2024
Abrangência: Amazonas
Forma de Consolidação: por vítima

Gráfico 5 Variação de Roubo e Furto de Veículos no Amazonas no período de 2012 a 2024.

Variação de Roubo e Furto de Veículos

Fonte: Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública - CIESP

Gráfico 6 Variação de Roubo a Residência e Roubo a Estabelecimento Comercial no Amazonas no período de 2012 a 2024.

Variação de Roubo a Residência e Roubo a Estabelecimento Comercial

Fonte: Centro Integrado de Estatística e Segurança Pública - CIESP

Gráfico 7 Variação de Roubo a Transeunte no Amazonas no período de 2012 a 2024.

Variação de Roubo a Transeunte

Fonte: Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública - CIESP

Gráfico 8 Variação de Roubo a Transporte Coletivo no Amazonas no período de 2012 a 2024.

Variação de Roubo a Transporte Coletivo

Fonte: Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública - CIESP

Análise da Criminalidade: Redução dos Índices Criminais em 2024

De modo geral, os dados sobre crime e segurança pública apresentados na tabela demonstram um cenário positivo, especialmente ao compararmos os números de 2024 com os anos anteriores, 2023, 2022 e 2021. O período recente revela uma tendência de queda significativa em diversas modalidades criminais, resultado dos investimentos estratégicos do governo do estado em segurança pública, in-

cluindo o reforço do efetivo policial, a modernização de tecnologias de vigilância, ciência de dados, inteligência e a intensificação de operações de repressão ao crime.

Roubo a veículo, enquanto o estelionato em ambiente virtual cresce 58%, demonstrando uma mudança no perfil das ocorrências e a necessidade de novas estratégias de combate aos crimes cibernéticos.

Roubo e Furto de Veículo

O roubo de veículos apresentou uma redução expressiva nos últimos anos. Em 2021, foram registradas 2.341 ocorrências, número que caiu para 1.419 em 2022, 1.205 em 2023 e chegou a 846 em 2024, representando uma queda de 63,9% no período. Considerando o pico registrado em 2012, a redução chega a 81%, evidenciando uma tendência consistente de queda ao longo da última década.

Já os furtos de veículos, que estavam em 1.905 casos em 2021, aumentaram 5,8% em 2022 (2.016 casos), caíram 20,2% em 2023 (1.608 casos) e voltaram a crescer 18,9% em 2024 (1.912 casos). No comparativo geral entre 2023 e 2024, o número praticamente se manteve estável, com um leve aumento de 0,4%.

Essa tendência é reflexo do fortalecimento do monitoramento por câmeras, da ampliação das operações preventivas, da fiscalização rigorosa contra desmanches ilegais e, principalmente, da implementação do Cerco Inteligente de Videomonitoramento, conhecido como "Paredão". Essa tecnologia tem permitido o rastreamento em tempo real de veículos com restrições, agilizando a resposta policial e dificultando a ação de criminosos.

Roubo a Residência e Estabelecimentos Comerciais

Os roubos a residências seguiram essa tendência de queda, diminuindo de 1.113 casos em 2021 para 849 em 2022, 578 em 2023 e 516 em 2024. Isso representa uma redução de 53,6% desde 2021.

Os roubos a estabelecimentos comerciais também caíram significativamente. Em 2021, foram registrados 2.136 casos, número que caiu para 1.880 em 2022, 1.592 em 2023 e 1.106 em 2024, uma redução acumulada de 48,2%. O número de 2024 é o menor da série histórica desde 2011.

Roubo a Transeunte e Transporte Coletivo

Os roubos a transeuntes, embora ainda representem um dos crimes mais frequentes, caíram de 27.324 ocorrências em 2021 para 23.251 em 2022, 24.546 em 2023 e 21.934 em 2024, registrando uma queda acumulada de 19,7% no período.

Os roubos em transporte coletivo também registraram queda acentuada. Em 2021, foram contabilizados 1.625 casos, número que subiu para 1.879 em 2022, caiu para 1.456 em 2023 e chegou a 892 em 2024, representando uma redução de 45,1% desde 2021. O número de 2024 é o menor registrado desde 2017.

A implementação do Núcleo de Repressão a Roubos no Transporte Coletivo e Rotas do Polo Industrial em Manaus (NURC) tem sido fundamental para esse resultado, intensifi-

cando as ações específicas de combate a esse tipo de crime.

Roubo e Furto de Celulares

Os roubos de celulares, que faz parte dos crimes patrimoniais, também apresentou queda nos últimos anos. A criação do Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (NIRC), juntamente com a ferramenta RecuperaFone, tem sido crucial para a redução dessas ocorrências, dificultando a revenda de aparelhos roubados e facilitando sua recuperação.

No caso específico dos furtos de celulares, embora os números tenham aumentado entre 2021 e 2024, esse crescimento está diretamente relacionado à maior confiança da população nos mecanismos de rastreamento e devolução de aparelhos. Com o lançamento do NIRC e da ferramenta RecuperaFone, mais vítimas passaram a registrar oficialmente os furtos, na expectativa real de recuperar seus dispositivos. Ou seja, o crescimento nas estatísticas reflete, na verdade, um avanço no sistema de notificação e engajamento da população, e não um aumento efetivo na incidência dos crimes.

Crimes Patrimoniais

A análise dos dados criminais do primeiro trimestre de 2011 a 2025 no estado do Amazonas revela uma tendência clara de redução nos principais crimes patrimoniais, com destaque para o desempenho expressivo de 2025, que apresenta os menores índices da série histórica em diversas categorias. Esse resultado sugere o impacto positivo de políticas públicas, estratégias de segurança e mudanças no comportamento da criminalidade.

Os roubos de veículos, que chegaram a 1.168 registros em 2017, sofreram uma redução contínua nos anos seguintes, atingindo 245 casos em 2024 e, finalmente, apenas 163 ocorrências em 2025 - uma queda de 33,5% no último ano. Esse é o menor número registrado desde o início da série histórica.

Os furtos de veículos, por outro lado, demonstraram uma variação mais instável. Após sucessivas quedas entre 2020 e 2023, a partir de 2024 houve um aumento de 5,4% nos casos (305 registros) e um crescimento ainda maior em 2025, com 487 ocorrências - alta de 31,6% em relação ao ano anterior.

No caso dos roubos a residências, 2025 consolida um padrão de queda contínua observado desde 2015. Com apenas 118 registros, esse crime teve uma redução de 2,5% em relação a 2024 e uma diminuição expressiva de mais de 70% quando comparado aos anos mais críticos da série histórica.

O roubo a transeuntes, historicamente um dos crimes mais frequentes no Amazonas, tam-

bém atingiu um novo patamar mínimo em 2025. O indicador, que chegou a 8.209 casos em 2017, caiu para 6.068 em 2023, 5.750 em 2024 e, agora, 4.835 – uma redução de 15,9% em um ano.

O roubo a transporte coletivo apresentou uma das quedas mais expressivas no último ano. Em 2024, foram registrados 211 casos, mas em 2025 esse número despencou para apenas 151, uma redução de 44,5%.

Os roubos a estabelecimentos comerciais também continuaram em trajetória de queda, passando de 308 registros em 2024 para 248 em 2025 – redução de 19,5%.

No geral, o desempenho de 2025 na redução dos crimes patrimoniais no Amazonas é notável, consolidando um cenário de maior segurança para a população. A queda significativa em roubos de veículos, roubos a transeuntes e crimes contra estabelecimentos comerciais aponta para uma efetiva atuação das forças de segurança e um maior uso da tecnologia de dados, imagem na prevenção criminal. No entanto, o aumento nos furtos de veículos sugere um deslocamento da criminalidade para modalidades de menor risco, exigindo atenção redobrada das autoridades para evitar que essa tendência se consolide nos próximos anos.

▶ **Quadro 7** Roubo e Furto de Celulares no Amazonas no período de 2020 a 2024

Ano	Roubo de Celular por Registro		Furto de Celular por Registro		Roubo de Celular por Objeto		Furto de Celular por Objeto	
	Número Absoluto	Variação (%)	Número Absoluto	Variação (%)	Número Absoluto	Variação (%)	Número Absoluto	Variação (%)
2020	21.498	-	8.920	-	23.023	-	9.160	-
2021	26.102	21,4%	9.738	9,2%	28.424	23,5%	10.155	10,9%
2022	24.871	-4,7%	12.204	25,3%	27.081	-4,7%	12.741	25,5%
2023	26.690	7,3%	12.623	3,4%	28.970	7,0%	13.114	2,9%
2024	22.825	-14,5%	12.782	1,3%	24.526	-15,3%	13.329	1,6%

Fonte: Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública - CIESP
 Referência Técnica/Legal: Portarias, Resoluções e Notas Técnicas disponíveis em <https://www.ssp.am.gov.br/ssp-dados/>
 Periodicidade: 2012 à 2024
 Abrangência: Amazonas
 Forma de Consolidação: por vítima e por objeto

▶ **Gráfico 9** Variação de Roubo e Furto de Celulares por Registros no Amazonas no período de 2020 a 2024.

Variação de Roubo e Furto de Celulares por Registro

Fonte: Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública - CIESP

Gráfico 10 Variação de Roubo e Furto de Celulares por Objeto no Amazonas no período de 2020 a 2024.

Variação de Roubo e Furto de Celulares por Objeto

Roubo e Furto de Celulares

Os roubos de celulares, que faz parte dos crimes patrimoniais, também apresentou queda nos últimos anos. A criação do Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (NIRC), juntamente com a ferramenta RecuperaFone, tem sido crucial para a redução dessas ocorrências, dificultando a revenda de aparelhos roubados e facilitando sua recuperação.

No caso específico dos furtos de celulares, embora os números tenham aumentado entre 2021 e 2024, esse crescimento está diretamente relacionado à maior confiança da população nos mecanismos de rastreamento e devolução de aparelhos. Com o lançamento do NIRC e da ferramenta RecuperaFone, mais vítimas passaram a registrar oficialmente os furtos, na expectativa real de recuperar seus dispositivos. Ou seja, o crescimento nas estatísticas reflete, na verdade, um avanço no sistema de notificação e engajamento da população, e não um aumento efetivo na incidência dos crimes.

Comparando os dados dos últimos anos:

No roubo de celular por registro, 2024 apresentou uma queda expressiva, com 22.825 casos registrados. Esse número representa uma redução de 14,5% em relação a 2023 e de 12,6% quando comparado a 2021, evidenciando um avanço importante no enfrentamento desse tipo de crime.

Já o furto de celular por registro continuou em trajetória de alta. Em 2024, foram registrados 12.782 casos, um aumento de 1,3% em relação a 2023 e um crescimento acumulado de 31,3% desde 2021, reforçando a necessidade de estratégias voltadas à prevenção desse tipo de ocorrência.

Nos dados por objeto, o roubo de celular por objeto também caiu em 2024, totalizando 24.526 casos. Isso representa uma redução de 15,3% em relação ao ano anterior e de 13,7% em relação a 2021, consolidando 2024 como o ano de melhor desempenho no período recente nesse indicador.

Por outro lado, o furto de celular por objeto manteve a tendência de alta. Em 2024, foram

13.329 ocorrências, um aumento de 1,6% em relação a 2023 e de 31,2% desde 2021, mostrando que, mesmo com a queda nos roubos, os furtos continuam sendo um desafio crescente por causa de dois fatores: migração do criminoso para atividade de menor risco e aumento da notificação pela confiança da população no Programa de recuperação de celulares.

Roubo e Furto de celulares - Primeiro trimestre

Com base nos dados apresentados na tabela referente ao primeiro trimestre de 2020 a 2025 no estado do Amazonas, observa-se uma evolução significativa nos registros de roubos e furtos de celulares, tanto na contagem por registro formal quanto por objeto.

No que se refere ao roubo de celular por registro, o ano de 2025 apresentou 5.152 ocorrências, representando uma queda de 13,4% em relação a 2024, que havia registrado 5.949 casos. Esse é o menor número da série histórica desde 2020, evidenciando um avanço importante na repressão a crimes mais violentos.

Já o furto de celular por registro manteve uma tendência de crescimento, passando de 2.657 casos em 2024 para 3.447 casos em 2025, um aumento de 29,7%. Este crescimento, o maior registrado nos últimos cinco anos para essa categoria, acende um alerta.

No caso do roubo de celular por objeto, também houve redução significativa. Em 2025, foram contabilizadas 5.524 ocorrências, o que representa uma queda de 13,8% em comparação a 2024.

Por outro lado, o furto de celular por objeto seguiu em ascensão contínua. Em 2025, foram 3.596 registros, um aumento de 28,2% em relação a 2024.

O ano de 2025 confirma avanços importantes no combate aos roubos de celulares, tanto por registro quanto por objeto, com os menores índices dos últimos anos. No entanto, os furtos aumentaram de forma expressiva, demonstrando que, embora a violência direta esteja em declínio, a criminalidade oportunista permanece em crescimento.

► Quadro 8 Femicídio no Amazonas no período de 2016 a 2024

Ano	Femicídio de mulheres		Tentativa de Femicídio de mulheres	
	Número Absoluto	Taxa (1)	Número Absoluto	Taxa (1)
2016	11	0,3	0	0,0
2017	17	0,4	0	0,0
2018	4	0,1	4	0,1
2019	12	0,3	0	0,0
2020	16	0,4	32	0,8
2021	23	0,6	38	0,9
2022	21	0,5	44	1,1
2023	23	0,5	66	1,6
2024	29	0,7	98	2,3

Fonte: Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública - CIESP, Boletins de Ocorrência / Laudos de Perícia / Relatório CPI - PMAM / Revisão DPI, DEHS, DRAD - PCAM / Colegiado Portaria nº 0184/2015-SSP
Referência Técnica/Legal: Portarias, Resoluções e Notas Técnicas disponíveis em <https://www.ssp.am.gov.br/ssp-dados/>
Periodicidade: 2000 a 2024
Abrangência: Amazonas e Manaus
Forma de Consolidação: por vítima
(1) Taxa por 100 mil habitantes/projeção ano.
* Taxa por 100 mil habitantes/média de crescimento populacional por ano.

► Gráfico 11 Femicídio x Tentativa de Femicídio no Amazonas no período de 2016 a 2024.

Fonte: Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública - CIESP

► Gráfico 12 Taxa de Femicídio no Amazonas no período de 2016 a 2024.

Taxa de Femicídios

Fonte: Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública - CIESP

Quadro 9 Mulheres Vítimas de Violência Doméstica no Amazonas no período de 2015 a 2024

Ano	Ameaça		Injúria		Lesão Corporal		Perseguição e Stalking		Descumprimento de Medida Protetiva		Total de registros de Mulheres Vítimas de Violência Doméstica	
	Número Absoluto	Variação (%)	Número Absoluto	Variação (%)	Número Absoluto	Variação (%)	Número Absoluto	Variação (%)	Número Absoluto	Variação (%)	Número Absoluto	Variação (%)
2015	6.254	-	5.068	-	4.879	-	-	-	-	-	19.413	-
2016	6.206	-0,8%	5.650	11,5%	3.877	-20,5%	-	-	-	-	19.670	1,3%
2017	7.004	12,9%	6.552	16,0%	3.891	0,4%	-	-	-	-	22.846	16,1%
2018	8.470	20,9%	8.121	23,9%	3.765	-3,2%	-	-	-	-	27.160	18,9%
2019	7.778	-8,2%	7.939	-2,2%	3.536	-6,1%	-	-	-	-	26.061	-4,0%
2020	7.659	-1,5%	7.845	-1,2%	3.599	1,8%	-	-	-	-	26.149	0,3%
2021	7.249	-5,4%	3.967	-49,4%	3.065	-14,8%	1.327	-	385	-	25.516	-2,4%
2022	8.190	13,0%	8.232	107,5%	3.756	22,5%	4.874	267,3%	795	106,5%	32.155	26,0%
2023	9.599	17,2%	9.387	14,0%	4.200	11,8%	4.828	-0,9%	864	8,7%	35.679	11,0%
2024	10.918	13,7%	10.102	7,6%	4.967	18,3%	5.417	12,2%	1.261	45,9%	39.669	11,2%

Fonte: Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública - CIESP
Referência Técnica/Etíqui: Portarias, Resoluções e Notas Técnicas disponíveis em <https://www.ssp.am.gov.br/ssp-dados/>
Período: 2012 a 2024
Abrangência: Amazonas
Forma de Consolidação: por vítima

▶ Gráfico 13 Total de Registros de Mulheres Vítimas de Violência Doméstica no Amazonas no período de 2015 a 2024.

Total de Registros de Mulheres Vítimas de Violência Doméstica

Fonte: Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública - CIESP

▶ Gráfico 14 Variação do total de Registros de Mulheres Vítimas de Violência Doméstica no Amazonas no período de 2016 a 2024.

Variação do Total de registros de Mulheres Vítimas de Violência Doméstica

Fonte: Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública - CIESP

Mulheres Vítimas de Violência Doméstica no Amazonas: Análise de Dados de 2015 a 2024

O ano de 2024 apresenta dados que refletem uma variação nos registros de crimes contra mulheres no Amazonas. A análise dos dados de 2015 a 2024 revela informações relevantes sobre as ocorrências de violência, incluindo ameaças, injúrias, lesões corporais, perseguição (stalking) e descumprimento de medidas protetivas. Esses números são extraídos dos boletins de ocorrência, representando o primeiro registro oficial das situações enfrentadas pelas vítimas no estado.

Dados de Registros Anuais:

2015 a 2019: Os registros variaram de 19.413 casos em 2015 para 28.176 em 2019, com um crescimento significativo em 2017 (22.846 casos) e 2018 (27.160 casos).

2020 a 2024: Em 2020, houve uma redução

para 26.149 casos, mas os números voltaram a crescer, alcançando 39.669 casos em 2024, com um aumento notável em 2022 (30.549 casos) e 2023 (35.669 casos).

Categorias de Violência:

Ameaças e Injúrias: Os casos de ameaças aumentaram de 6.254 em 2015 para 10.918 em 2024. As injúrias também apresentaram crescimento, passando de 5.068 para 10.102 no mesmo período.

Lesões Corporais: Os registros de lesões corporais variaram de 4.879 em 2015 para 4.967 em 2024.

Perseguição (Stalking) e Descumprimento de Medidas Protetivas: Os casos de stalking, que começaram a ser contabilizados em 2020, aumentaram de 1.327 para 5.417 em 2024. O descumprimento de medidas protetivas subiu de 395 casos em 2021 para 1.261 em 2024, representando uma variação de 45,9% em um ano.

Quadro 10 Violência contra a Criança e ao Adolescente no Amazonas no período de 2011 a 2024

Ano	Estupro de Vulnerável		Abandono de Incapaz		Abandono Material		Maus-tratos		Exploração Sexual Infantil		Lesão Corporal em Contexto de Violência Doméstica		Subtração de Crianças e Adolescentes		Mortes Violentas de Crianças e Adolescentes	
	Número Absoluto	Variação (%)	Número Absoluto	Variação (%)	Número Absoluto	Variação (%)	Número Absoluto	Variação (%)	Número Absoluto	Variação (%)	Número Absoluto	Variação (%)	Número Absoluto	Variação (%)	Número Absoluto	Variação (%)
2011	101		178		-		516		19		-		-		8,0	
2012	130	28,7%	73	-59,0%	-	-	165	-68,02%	29	52,6%	59	-	7	-	3,0	-62,5%
2013	375	188,5%	190	160,3%	12	-	358	116,97%	75	158,6%	-	-	22	214,3%	2	-33,3%
2014	417	11,2%	225	18,4%	3	-75,0%	352	-1,68%	71	-5,3%	21	-	20	-9,1%	10	400,0%
2015	385	-7,7%	234	4,0%	16	433,3%	451	28,13%	74	4,2%	162	671,4%	16	-20,0%	19	90,0%
2016	489	27,0%	256	9,4%	14	-12,5%	534	18,40%	91	23,0%	107	-34,0%	21	31,3%	5	-73,7%
2017	588	20,2%	238	-7,0%	6	-57,1%	457	-14,42%	114	25,3%	142	32,7%	23	9,5%	80	1500,0%
2018	639	8,7%	300	26,1%	7	16,7%	601	31,51%	163	43,0%	125	-12,0%	43	87,0%	77	-3,8%
2019	661	3,4%	241	-19,7%	2	-71,4%	509	-15,31%	166	1,8%	214	71,2%	28	-34,9%	74	-3,9%
2020	620	-6,2%	275	14,1%	4	100,0%	453	-11,00%	215	29,5%	186	-13,1%	20	-28,6%	74	0,0%
2021	505	-18,5%	191	-30,5%	13	225,0%	363	-19,87%	242	12,6%	119	-36,0%	22	10,0%	99	33,8%
2022	624	23,6%	317	66,0%	6	-53,8%	529	45,73%	421	74,0%	191	60,5%	17	-22,7%	71	-28,3%
2023	706	13,1%	404	27,4%	12	100,0%	746	41,02%	465	10,5%	164	-14,1%	17	0,0%	50	-29,6%
2024	1.084	53,5%	542	34,2%	27	125,0%	886	18,77%	635	36,6%	258	57,3%	33	94,1%	52	4,0%

Fonte: Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública - CIESP
Referência Técnica/Lei: Portarias, Resoluções e Normas Técnicas disponíveis em <https://www.ssp.am.gov.br/ssp-dados/>
Período/idade: 2012 à 2024
Abrangência: Amazonas

Análise dos Dados sobre Violência Contra Crianças e Adolescentes no Amazonas (2011-2024)

Os dados sobre violência contra crianças e adolescentes no Estado do Amazonas entre 2011 e 2024, extraídos de boletins de ocorrência, oferecem uma visão detalhada da situação dessa população.

- Estupro de Vulnerável: Os casos aumentaram de 101 em 2011 para 1.084 em 2024. Os picos foram registrados em 2017, com 588 casos, e em 2024, com 1.084 casos.

- Maus-Tratos: Os registros subiram de 516 casos em 2011 para 888 em 2024. O ano de 2022 teve um aumento de 74,4% em relação ao ano anterior.

- Exploração Sexual Infantil: Apresentou um crescimento em 2015, com 671,1%, e em 2017, com 32,7%. Em 2016, houve uma redução de 34,0%.

- Mortes Violentas: Os números oscilaram, com um aumento significativo em 2017 e uma redução em 2023, com uma variação de 29,6%.

- Abandono de Incapaz: Os casos caíram de 178 em 2011 para 3 em 2014, mas aumentaram para 16 em 2015.

- Subtração de Crianças e Adolescentes: O número de casos aumentou de 19 em 2011 para 33 em 2024.

Em 2024, os números mais altos foram registrados em várias categorias: estupro de vulnerável (1.084 casos), maus-tratos (888 casos) e lesão corporal em contexto de violência doméstica (635 casos). A exploração sexual infantil registrou 258 casos, com um aumento de 57,3% em relação a 2023.

A análise desses dados é fundamental para compreender as dinâmicas que envolvem a violência contra crianças e adolescentes. Entender essas informações permite a formulação de estratégias mais eficazes para a prevenção e o combate a essas situações, além de promover um ambiente mais seguro e acolhedor para os jovens. O monitoramento contínuo e a avaliação das políticas públicas são essenciais para garantir que as necessidades dessa população sejam atendidas de forma adequada.

► Quadro 11 Drogas Apreendidas no Amazonas no período de 2015 a 2024

Ano	Cocaína (Kg)		Maconha (Kg)		Drogas Apreendidas (Kg)	
	Número Absoluto*	Variação (%)	Número Absoluto*	Variação (%)	Número Absoluto*	Variação (%)
2015	2.753,62	-	8.104,22	-	10.857,84	-
2016	6.563,77	138,4%	3.199,41	-60,5%	9.763,18	-10,1%
2017	6.041,28	-8,0%	10.278,60	221,3%	16.319,88	67,2%
2018	2.040,92	-66,2%	6.805,90	-33,8%	8.846,82	-45,8%
2019	826,94	-59,5%	5.759,54	-15,4%	6.586,48	-25,5%
2020	1.391,91	68,3%	21.576,62	274,6%	22.968,53	248,7%
2021	4.609,46	231,2%	24.510,39	13,6%	29.119,85	26,8%
2022	5.228,66	13,4%	21.568,50	-12,0%	26.797,16	-8,0%
2023	7.873,69	50,6%	20.720,19	-3,9%	28.593,88	6,7%
2024	15.042,58	91,0%	28.205,46	36,1%	43.248,04	51,2%

Fonte: Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública - CIESP
Referência Técnica/Legal: Portarias, Resoluções e Notas Técnicas disponíveis em <https://www.ssp.am.gov.br/ssp-dados/>
Periodicidade: 2015 à 2024
Abrangência: Amazonas
Forma de Consolidação: por peso
*Quantidade em quilogramas

Gráfico 15 Drogas Apreendidas por Tipo no Amazonas no período de 2015 a 2024.

Drogas Apreendidas por Tipo (kg)

Fonte: Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública - CIESP

Gráfico 16 Evolução de Drogas Apreendidas no Amazonas no período de 2015 a 2024.

Total de Drogas Apreendidas (kg)

Fonte: Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública - CIESP

Drogas Apreendidas

Nos últimos anos, o Amazonas tem registrado um aumento expressivo na apreensão de drogas ilícitas, refletindo o fortalecimento das ações das forças de segurança pública. A retirada de entorpecentes de circulação impacta diretamente o crime organizado, reduzindo a disponibilidade de substâncias ilícitas e enfraquecendo financeiramente as organizações criminosas.

A análise dos dados de 2015 a 2024 demonstra que houve oscilações na apreensão de drogas, mas os números de 2024 marcaram um recorde histórico no estado do Amazonas.

O total de drogas apreendidas (considerando cocaína, maconha e outras substâncias) chegou a 43.2 toneladas, um crescimento de 51,2% em relação a 2023.

Principais destaques da apreensão de drogas no Amazonas:

Cocaína: O ano de 2024 registrou a maior quantidade de cocaína apreendida, com 15.042,58 kg, um aumento de 91% em relação ao ano anterior. Esse crescimento indica um avanço significativo nas operações policiais e na interceptação de rotas do tráfico.

Maconha: Também houve um crescimento expressivo na apreensão de maconha, que chegou a 28.205,46 kg em 2024, um aumento de 36,1% em relação a 2023.

Drogas apreendidas no total: O volume geral de drogas retiradas de circulação demonstra um avanço nas ações de inteligência e repressão ao tráfico, contribuindo para a desestruturação do crime organizado na região.

Os números positivos são um reflexo do investimento governamental na segurança pública e na intensificação das operações policiais, com destaque as Bases Arpão 1,2 e 3, investimentos em lanchas blindadas e embarcações de transporte de tropa para efetivo policiamento nas hidrovias do Amazonas. Medidas como a ampliação da cooperação entre forças estaduais e federais, o uso de tecnologia e inteligência para monitoramento e o fortalecimento da atuação da polícia em áreas estratégicas têm sido fundamentais para o sucesso dessas ações.

O recorde alcançado no Amazonas em 2024 evidencia que o caminho adotado pelas autoridades tem gerado resultados concretos, reforçando a importância da continuidade dessas estratégias para garantir mais segurança à população.

Quadro 12 Armas Apreendidas no Amazonas no período de 2016 a 2024

Armas Apreendidas

Amazonas		
Ano	Número Absoluto	Varição (%)
2016	640	-
2017	571	-10,8%
2018	321	-43,8%
2019	1.479	360,7%
2020	1.411	-4,6%
2021	1.578	11,8%
2022	1.582	0,3%
2023	1.433	-9,4%
2024	1.593	11,2%

2016 a 2024

Amazonas	
Material	Número Absoluto
Carabina	173
Escopeta	50
Espingarda	2.143
Fuzil	141
Garrucha	60
Metralhadora	28
Mini Garrucha	1
Mosquete	1
Pistola	2.694
Revolver	4.268
Rifle	139
Submetralhadora	104
Não Identificado	788

Referência Técnica/Legal: Portarias, Resoluções e Notas Técnicas disponíveis em <https://www.ssp.am.gov.br/ssp-dados/>
 Periodicidade: 2015 à 2024
 Abrangência: Amazonas
 Forma de Consolidação: por objeto

Gráfico 17 Evolução de Armas Apreendidas no Amazonas no período de 2016 a 2024.

Armas Apreendidas

Fonte: Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública - CIESP

Apreensão de Armas no Amazonas (2016-2024)

As apreensões de armas no estado do Amazonas demonstram o comprometimento das forças de segurança no combate ao crime. Entre 2016 e 2024, os números mostram uma tendência que aponta um aumento nas apreensões, o que é extremamente positivo para a segurança pública.

No ano mais recente da análise, 2024, as apreensões cresceram 11,2%, totalizando 1.593 armas retiradas de circulação. Esse aumento reflete a intensificação das fiscalizações e operações, evidenciando que as ações de combate ao tráfico e posse ilegal de armas continuam sendo uma prioridade no estado.

Tipos de Armas Apreendidas (2016-2024)

O levantamento detalhado dos tipos de

armas apreendidas entre 2016 e 2024 mostra que os armamentos mais comuns retirados das mãos de criminosos são:

a) Revólveres (4.268 unidades) e pistolas (2.694 unidades), indicando que essas armas de porte são as mais utilizadas em crimes comuns.

b) Espingardas (2.143 unidades), muito usadas tanto em crimes rurais quanto urbanos.

c) Fuzis (141 unidades) e metralhadoras (28 unidades), armamentos de alto poder de fogo, o que preocupa devido ao seu potencial destrutivo.

d) Submetralhadoras (18 unidades), armas geralmente associadas ao crime organizado e facções criminosas.

A retirada desses armamentos de circulação no estado do Amazonas, é um dos fatores que contribuem diretamente para a redução de crimes violentos.

Quadro 13 Cumprimento de Mandado de Prisão e Prisões em Flagrantes no Amazonas no período de 2015 a 2024

Ano	Cumprimento de Mandado de Prisão		Prisões em Flagrante	
	Número Absoluto	Variação (%)	Número Absoluto	Variação (%)
2015	2.581	-	-	-
2016	2.524	-2,2%	9.678	-
2017	2.663	5,5%	8.445	-12,7%
2018	3.880	45,7%	3.209	-62,0%
2019	3.784	-2,5%	7.844	144,4%
2020	2.992	-20,9%	6.505	-17,1%
2021	2.351	-21,4%	8.419	29,4%
2022	2.058	-12,5%	7.952	-5,5%
2023	2.325	13,0%	5.738	-27,8%
2024	3.748	61,2%	4.806	-16,2%

Fonte: Registros de Procedimentos / DRAD - PCAM
Referência Técnica/Legal: Portarias, Resoluções e Notas Técnicas disponíveis em <https://www.ssp.am.gov.br/ssp-dados/>
Periodicidade: 2015 à 2024
Abrangência: Amazonas
Forma de Consolidação: por registro

Cumprimento Mandado de Prisão e Prisões em Flagrante

O ano de 2024 apresenta um cenário de mudanças significativas na segurança pública do Amazonas, com destaque para o aumento em determinados indicadores, o que reflete diretamente os investimentos governamentais na área. É fundamental salientar que o crescimento de alguns desses números representa um avanço positivo no combate à criminalidade, demonstrando maior efetividade das ações das forças de segurança.

Um dos dados mais relevantes é o aumento no cumprimento de mandados de prisão, que saltou de 2.325 em 2023 para 3.748 em 2024. Esse crescimento demonstra que a polícia está conseguindo localizar e prender mais foragidos da justiça, retirando das ruas indivíduos com pendências criminais e contribuindo para a redução da impunidade. Esse é um fator crucial para a segurança pública, pois garante que criminosos sejam responsabilizados e cumpram suas penas.

Quadro 14 Crimes Ambientais no Amazonas no Período de 2021 a 2024

Ano	Desmatamento (INPE)* por Km ²		Focos de Queimadas (INPE)*		Maus tratos a Animais		Comércio ilegal de madeira (adquirir, receber, vender ou expor a venda de madeira)		Construção de Estabelecimento Poluidores		Provocar Incêndio em Floresta		Causar poluição que causa dano à saúde		Desmatar Floresta, plantada ou nativa, em terras de domínio público ou devolutas		Total de Registros de Crimes Ambientais	
	Número Absoluto	Variação(%)	Número Absoluto	Variação(%)	Número Absoluto	Variação(%)	Número Absoluto	Variação(%)	Número Absoluto	Variação(%)	Número Absoluto	Variação(%)	Número Absoluto	Variação(%)	Número Absoluto	Variação(%)	Número Absoluto	Variação(%)
2021	2.306	-	14.848	-	534	-	66	-	43	-	6	-	12	-	10	-	798	-
2022	2.594	12,5%	21.217	42,9%	593	11,0%	84	27,3%	36	-16,3%	13	116,7%	11	-8,3%	27	170,0%	865	8,4%
2023	1.610	-37,9%	19.601	-7,6%	505	-14,8%	102	21,4%	26	-27,8%	70	438,5%	29	163,6%	33	22,2%	940	8,7%
2024	1.143	-29,0%	25.499	30,1%	566	12,1%	126	23,5%	37	42,3%	196	180,0%	70	141,4%	30	-9,1%	1.242	32,1%

Amazonas

Fonte: Boletins de Ocorrência / INPE
Referência Técnica/Legal: Portarias, Resoluções e Notas Técnicas disponíveis em <https://www.ssp.am.gov.br/ssp-dados/>
Período: 2021 a 2024
Abrangência: Amazonas
Forma de Consolidação: por ocorrência (boletins), Km² (desmatamento), foco de queimadas

Gráfico 18 Variação do Desmatamento no Amazonas no período de 2022 a 2024.

Variação de Desmatamento por Km²

Fonte: Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública - CIESP

Análise do total dos Registros de Crimes Ambientais no Amazonas (2021-2024)

Os registros de boletins de ocorrência por crimes ambientais no estado do Amazonas apresentaram os seguintes números absolutos no período analisado: em 2021 foram contabilizados 798 casos; em 2022 esse número subiu para 865 registros; em 2023 houve novo aumento para 940 ocorrências; e em 2024 o total atingiu 1.242 casos.

Calculando as variações anuais: entre 2021 e 2022 houve um incremento de 67 registros; de 2022 para 2023 o aumento foi de 75 casos;

e no período 2023-2024 observou-se um crescimento de 302 ocorrências. Em termos percentuais, essas variações representam: 8,4% de 2021 para 2022; 8,7% de 2022 para 2023; e 32,1% de 2023 para 2024.

O crescimento acumulado no quadriênio foi de 444 casos, partindo de 798 em 2021 e chegando a 1.242 em 2024. A média anual de registros no período foi de 961 casos, sendo que nos três primeiros anos os números ficaram abaixo desta média (798, 865 e 940 respectivamente), enquanto em 2024 o registro de 1.242 casos superou em 281 ocorrências a média quadrienal.

Quadro 15 Crimes Cibernéticos no Amazonas no Período de 2017 a 2024

Ano	Estelionato		Invasão de Dispositivo Informativo		Ameaça		Falsa Identidade		Total de Crimes Cibernéticos	
	Número Absoluto	Variação (%)	Número Absoluto	Variação (%)	Número Absoluto	Variação (%)	Número Absoluto	Variação (%)	Número Absoluto	Variação (%)
2017	11	-	8	-	62	-	50	-	435	-
2018	132	1100,0%	60	650,0%	199	221,0%	177	254,0%	1.369	214,7%
2019	215	62,9%	271	351,7%	237	19,1%	213	20,3%	1.831	33,7%
2020	927	331,2%	510	88,2%	238	0,4%	585	174,6%	3.448	88,3%
2021	1.239	33,7%	653	28,0%	310	30,3%	672	14,9%	5.465	58,5%
2022	2.569	107,3%	1.472	125,4%	749	141,6%	576	-14,3%	8.428	54,2%
2023	3.829	49,0%	1.761	19,6%	850	13,5%	817	41,8%	9.618	14,1%
2024	6.035	57,6%	1.881	6,8%	1.496	76,0%	1.026	25,6%	15.782	64,1%

Fonte: Boletins de Ocorrência
Referência Técnica/Legal: Portarias, Resoluções e Notas Técnicas disponíveis em <https://www.ssp.am.gov.br/ssp-dados/>
Periodicidade: 2017 à 2024
Abrangência: Amazonas
Forma de Consolidação: por vítima

Análise da Evolução dos Crimes Cibernéticos (2020-2024)

Os crimes cibernéticos vêm crescendo de forma alarmante nos últimos anos, atingindo seu pico histórico em 2024. A comparação com os anos anteriores revela tendências preocupantes e destaca a necessidade de medidas urgentes para conter essa escalada.

Crescimento Geral dos Crimes Cibernéticos

Em 2020, foram registrados 3.448 crimes cibernéticos. Esse número aumentou significativamente nos anos seguintes, alcançando 5.465 casos em 2021, 8.428 em 2022 e 9.618 em 2023. No entanto, o maior salto ocorreu em 2024, com 15.782 crimes, um crescimento de 64% em relação a 2023 e 357% desde 2020.

Análise por Categoria de Crime

O estelionato digital, que envolve golpes financeiros online, teve um crescimento alarmante. Em 2020, foram 927 registros, e esse número mais do que dobrou nos anos seguintes, chegando a 1.239 em 2021, 2.569 em 2022 e 3.829 em 2023. No entanto, o salto mais expressivo ocorreu em 2024, quando atingiu 6.035 casos, um crescimento de 57,5% em relação a 2023 e de mais de 550% desde 2020. Esse aumento reflete o avanço de golpes cada vez mais sofisticados, como fraudes bancárias, phishing e golpes utilizando inteligência artificial.

A invasão de dispositivos informáticos também cresceu, embora a uma taxa menor. Em 2020, havia 510 registros, subindo para 653 em 2021 e 1.472 em 2022. O crescimento continuou em 2023, com 1.761 casos, e chegou a 1.881 em 2024, um aumento de 7% em relação ao ano anterior. Embora esse crime continue a ocorrer com frequência, sua taxa de crescimento parece estar desacelerando.

Já as ameaças virtuais, que incluem intimidações e perseguições online, tiveram um aumento expressivo. Os casos saltaram de 238 em 2020 para 310 em 2021 e 749 em 2022. Em 2023, foram registradas 850 ocorrências, e em 2024, esse número quase dobrou, chegando a 1.496 casos. Esse crescimento de 76% em um ano pode estar relacionado ao crescimento de crimes como extorsão digital e cyberbullying.

Por fim, o uso de falsa identidade, frequentemente associado a fraudes e crimes de engenharia social, também vem crescendo. Em 2020, foram 585 registros, subindo para 672 em 2021. Em 2022, houve uma leve queda para 576 casos, mas os números voltaram a crescer em 2023 (817 casos) e 2024 (1.026 casos), um aumento de 25% no último ano. Esse crescimento pode estar atrelado ao aumento de perfis falsos e golpes utilizando deepfake e clonagem de identidade.

Considerações Finais

O Anuário da Segurança Pública do Amazonas marca o início de uma nova fase na forma como comunicamos, avaliamos e planejamos nossas ações. Além de reunir números ao longo destas páginas, este documento apresenta os resultados de um trabalho estratégico, integrado e permanente, realizado por profissionais dedicados que compõem o sistema de segurança do nosso estado.

Os avanços alcançados em 2024 são reflexos de um esforço conjunto e de investimentos sólidos feitos pelo Governo do Amazonas, que tem priorizado a segurança como um dos pilares da gestão. Modernizamos equipamentos, reforçamos o armamento das forças policiais e implantamos novas tecnologias de ponta, ampliando nossa capacidade de resposta e de atuação em campo.

Estamos vivendo uma transformação impulsionada pela inovação.

O uso de ferramentas tecnológicas tem permitido mais agilidade nos processos de investigação e maior precisão na elucidação de crimes.

E os próximos passos já estão definidos: em breve, Manaus contará com um sistema de reconhecimento facial, que será integrado ao nosso aparato de vigilância e inteligência, fortalecendo ainda mais o combate à criminalidade. Uma inovação que vai transformar a maneira como monitoramos e identificamos suspeitos, elevando ainda mais a eficiência das nossas operações.

Seguimos firmes e convictos de que estamos construindo um modelo de segurança pública moderno, eficiente e voltado para a proteção do cidadão. E reafirmamos nosso compromisso de continuar avançando, porque a missão de proteger a população exige evolução constante.

Cel. Vinícius Almeida

Secretário de Segurança Pública do Amazonas

► Governo do Amazonas avança na repressão ao crime nos rios do estado com as Bases Arpão

O Amazonas tem avançado no combate ao crime organizado por meio das bases fluviais, intensificando as ações nos rios do estado, na atual gestão do executivo estadual. Ao longo do período de 2020 a 2025, foram apreendidas armas de fogo, munições e entorpecentes, resultando na prisão de 300 envolvidos com a criminalidade, fortalecendo a segurança na fronteira contra o narcotráfico, crimes ambientais e homicídios.

ISBN: 978-65-84844-23-0

TRT

9 786584 844230